

УДК 342.95:351.77(477)

Терецький Владислав Іванович –

*провідний науковий співробітник,
доктор юридичних наук, професор,
Науково-дослідний інститут приватного права
і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України
ORCID: orcid.org/0000-0002-2667-5167
E-mail: vladvokat333@ukr.net*

Vladyslav I. Teremetskyi –

*Leading Research Scientist, Doctor in Law, Professor,
Academician F. H. Burchak Scientific Research Institute of
Private Law and Entrepreneurship of the NALS of Ukraine
(23-a Pavlo Zahrebelnyi st., Kyiv, 01042, Ukraine)*

Івахненко Олександр Анатолійович –

*кандидат юридичних наук, докторант
Харківського національного університету внутрішніх справ
ORCID: orcid.org/0009-0005-5494-8512
E-mail: adam.mikler@gmail.com*

Oleksandr A. Ivakhnenko –

*PhD in Law
doctoral student,
Kharkiv National University of Internal Affairs
(27 Lva Landau Av., Kharkiv, 61000, Ukraine)*

Новиков Олександр В'ячеславович –

*кандидат юридичних наук,
директор відокремленого підрозділу
Хелп-Хільфе цур Зельбстхільфе Е.Ф. в Україні, м. Київ, Україна;
ORCID: orcid.org/0009-0005-2885-2648
E-mail: oleksandrnovikov82@gmail.com*

Oleksandr V. Novykov –

*PhD in Law, country director Help-Hilfe zur Selbsthilfe E.V.
Ukraine, Kyiv, Ukraine
ORCID: orcid.org/0009-0005-2885-2648
E-mail: oleksandrnovikov82@gmail.com*

Правові засади медико-психологічної реабілітації військовослужбовців

Наукове дослідження присвячено питанням правового регулювання медико-психологічної реабілітації військовослужбовців. Проаналізовано чинне законодавство, яке визначає умови надання військовослужбовцям послуг психологічної допомоги, а також встановлено перелік органів влади, відповідальних за реабілітаційні заклади. Особливу увагу приділено дослідженням науковців у галузі психології та юриспруденції, зокрема їх пропозиціям щодо вдосконалення правового регулювання процесів медико-психологічної реабілітації військових.

Вказано, що правове регулювання медико-психологічної допомоги військовослужбовцям – це сукупність правових норм, що регулюють порядок постановки на облік, організації, надання та припинення медичної допомоги, психологічної допомоги, реабілітаційної допомоги військовослужбовцям

та іншим категоріям осіб, які мають право на таку допомогу. Визначено особливості правового регулювання медико-психологічної реабілітації військовослужбовців, а саме: можливість одержати послуги психологічної допомоги у реабілітаційних закладах, які підпорядковані військовим і цивільним органам виконавчої влади; затвердження порядку та умов застосування методів психологічної реабілітації Міністерством охорони здоров'я України; умовою направлення військовослужбовців для проходження медико-психологічної реабілітації є висновок військово-лікарської комісії.

Запропоновано: 1) розробити і прийняти підзаконний нормативно-правовий акт, який би визначав правові засади взаємодії військових формувань та військово-медичних закладів різного відомчого підпорядкування у процесі організації медико-психологічної реабілітації військовослужбовців; 2) розробити і затвердити інструкцію з організації взаємодії між Міністерством охорони здоров'я України та військовими формуваннями щодо організації медико-психологічної реабілітації військовослужбовців. Окреслено перспективні напрями подальших наукових досліджень у контексті заявленої проблематики.

Ключові слова: фізичне та психічне здоров'я, реабілітаційний заклад, медико-психологічна реабілітація, реабілітаційна допомога, психологічна допомога, військовослужбовець, військово-лікарської комісії, медико-реабілітаційні центри, реабілітаційні та санаторно-курортні заклади, службово-бойові завдання, учасники бойових дій.

V.I. Teremetskyi, O.A. Ivakhnenko, O.V. Novykov Legal Principles of Medical and Psychological Rehabilitation of Military Personnel

The article is devoted to the issues of legal regulation of medical and psychological rehabilitation of military personnel. The current legislation, which determines the conditions for providing psychological assistance services to military personnel, has been analyzed. A list of authorities responsible for rehabilitation institutions has been established. Particular attention is paid to the research of scientists in psychology and jurisprudence, in particular to their proposals for improving the legal regulation of the processes of medical and psychological rehabilitation of military personnel.

It is stated that the legal regulation of medical and psychological assistance for military personnel is a set of legal norms that regulate the procedures for registration, organization, provision, and termination of medical, psychological, and rehabilitative assistance to military personnel and other categories of individuals entitled to such assistance. The peculiarities of the legal regulation of the medical and psychological rehabilitation of military personnel have been identified, namely: the possibility of receiving psychological assistance services in rehabilitation institutions that are subordinate to the military and civilian bodies of the executive power; approval of the procedure and conditions for the use of psychological rehabilitation methods by the Ministry of Health of Ukraine; the condition for sending military personnel to undergo medical and psychological rehabilitation is the conclusion of the Military Medical Commission.

It is proposed: 1) to develop and adopt a by-law normative legal act that would determine the legal basis for the interaction of military formations and military medical institutions of various departmental subordination in the process of organizing the medical and psychological rehabilitation of military personnel; 2) to develop and approve instructions on the organization of interaction between the Ministry of Health of Ukraine and military formations regarding the organization of medical and psychological rehabilitation of military personnel. Prospective directions for further scientific research in the context of the stated problems are outlined.

Keywords: physical and mental health, rehabilitation facility, medical and psychological rehabilitation, rehabilitation assistance, psychological assistance, military personnel, military medical commission, medical rehabilitation centers, rehabilitation and sanatorium-resort facilities, service and combat tasks, combat participants actions.

Постановка проблеми. Війна, яка вже понад два роки триває в Україні, не лише погіршує якість життя, але й створює значний тягар психічного здоров'я для окремої людини та

суспільства. Тому необхідно вживати ефективних заходів як під час війни, так і після, щоб зменшити негативні наслідки для психічного здоров'я [1].

Забезпечення психологічного здоров'я військовослужбовця є важливим елементом ефективного виконання службово-бойових завдань. Водночас порядок і умови надання послуг медико-психологічної реабілітації потребують належного правового регулювання. Зауважимо, що реабілітаційні заклади здійснюють медичну практику на підставі різних форм власності та у підпорядкуванні різних органів виконавчої влади. Тому належне правове регулювання взаємодії різних органів влади під час надання медико-психологічної допомоги військовослужбовцям має важливе значення. Перелічені аргументи обґрунтовують актуальність обраної теми наукової статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Під час дослідження обраної тематики вивчено праці науковців у сфері психології та юриспруденції. Зокрема, сутність психологічної реабілітації військовослужбовців відображена у працях В. В. Волошиної [2], І. М. Крук та І. М. Григус [3]. Але ці дослідники не вивчали специфіку правового регулювання медико-психологічної реабілітації військовослужбовців. Окремі аспекти правового регулювання медичної та психологічної реабілітації військовослужбовців знайшли своє висвітлення в дослідженнях А. В. Діміч [4], К. М. Куркової, Л. І. Луценко-Миськів [5], О. В. Батрин та інших вчених [6]. Однак предметом наукових досліджень зазначених вчених не було визначення особливостей правового регулювання медико-психологічної реабілітації військовослужбовців.

Мета статті полягає у встановленні особливостей правового регулювання медико-психологічної реабілітації військовослужбовців та розробці пропозицій для його вдосконалення.

Виклад основного матеріалу. Правові засади надання реабілітаційної допомоги закріплені у Законі України «Основи законодавства про охорону здоров'я України» (далі – Основи). Згідно з абз. 23 ч. 1 ст. 23 Основ реабілітаційна допомога в сфері охорони здоров'я (далі – реабілітаційна допомога) – це діяльність фахівців з реабілітації у сфері охорони здоров'я, що передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на оптимізацію функціонування осіб, які зазнають або можуть зазнати обмеження повсякденного функціонування у їхньому середовищі [7].

Наведене визначення характеризує різні види реабілітаційної допомоги, які можуть отримати громадяни у реабілітаційних закладах України.

Порядок та умови надання психологічної допомоги визначені в Законі України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров'я» (далі – Закон № 1053-IX). Відповідно до абз. 12 ч. 1 ст. 1 Закону № 1053-IX психологічна допомога в реабілітації – це діяльність, спрямована на відновлення та підтримку функціонування особи у фізичній, емоційній, інтелектуальній, соціальній та духовній сферах із застосуванням методів психологічної та психотерапевтичної допомоги у формах психотерапії, психологічного консультування або першої психологічної допомоги [8]. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України, яка регулює надання психологічної допомоги військовослужбовцям, психологічна реабілітація – це діяльність, спрямована на відновлення та підтримку функціонування особи у фізичній, емоційній, інтелектуальній, соціальній та духовній сферах із застосуванням методів психологічної та психотерапевтичної допомоги у формі психотерапії, психологічного консультування або першої психологічної допомоги [9]. Отже, національне законодавство встановлює правові засади одержання психологічної допомоги громадянами України, які проходять курс реабілітації після лікування від небезпечних захворювань, травм або каліцтва. Цілком закономірним є те, що військовослужбовці, які проходять медичну реабілітацію після поранень або контузій, можуть потребувати психологічної допомоги.

Згідно із п. 6 ч. 1 ст. 10 Закону № 1053-IX до фахівців з реабілітації належать психологи та психотерапевти. Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 11 Закону № 1053-IX до реабілітаційних закладів належать центри психологічної реабілітації або травмотерапії [8]. Тож в Україні існує мережа реабілітаційних закладів, які спеціально призначені для здійснення медико-психологічної реабілітації. Відповідно до пп. 10 п. 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України (далі – МОЗ України) затвердження порядку застосування методів психологічної та психотерапевтичної допомоги належить до компетенції МОЗ України [10]. Отже, під час реабілітації психолог може надавати необхідну допомогу для психологічної реабілітації.

Загальні стандарти надання психологічної допомоги затверджені МОЗ України для всіх категорій пацієнтів.

Фахівці у сфері психології розкривають особливості психологічної реабілітації військовослужбовців. Так, В. В. Волошина визначає психологічну реабілітацію військовослужбовців як комплекс заходів, спрямований для розвитку функцій психічного здоров'я, реінтеграцію військовослужбовців із психологічними розладами до суспільного, професійного, особистого життя, сприяння розвитку його особистісного розвитку в оточуючому середовищі [2, с. 11]. І. М. Крук та І. М. Григус наводять визначення психологічної реабілітації як частини загального реабілітаційного комплексу, яка спрямована на відновлення втрачених або порушених психічних функцій, оптимальної працездатності, соціальної активності, відновлення самооцінки й соціального статусу військовослужбовців із психічними розладами, бойовими травмами і каліцтвами [3, с. 55]. Наведені визначення розкривають сутність психологічної реабілітації військовослужбовців.

Правові засади медико-психологічної реабілітації військовослужбовців закріплені у ст. 11 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (далі – Закон № 2011-ХІІ). Згідно з абз. 8 ч. 1 ст. 11 Закону № 2011-ХІІ військовослужбовці за рішенням військово-лікарської комісії (далі – ВЛК) можуть бути направлені для проходження медико-психологічної реабілітації до закладів охорони здоров'я України та іноземних закладів [11]. Виходячи з цього положення, можна зробити висновок, що військовослужбовці можуть проходити медико-психологічну реабілітацію у закладах охорони здоров'я, які підпорядковані різним органам влади. Відповідно до воєнно-медичної доктрини України у воєнний час для надання всіх видів психологічної реабілітації поранених і хворих військовослужбовців утворюються функціональні об'єднання закладів охорони здоров'я Міністерства оборони України (далі – Міноборони), Міністерства внутрішніх справ України (далі – МВС України), інших військових формувань та системи охорони здоров'я цивільного населення [12]. Отже, повинна відбуватися координація діяльності закладів

охорони здоров'я різного підпорядкування для забезпечення медико-психологічної реабілітації військовослужбовців.

Окремою постановою уряду України затверджено Порядок та умови надання психологічної допомоги ветеранам війни, який поширюється на осіб, які звільняються з військової служби, ветеранів війни та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (далі – Порядок № 1338). Згідно із п. 1 Порядку № 1388 він поширюється виключно на осіб, які вже звільнилися з військової служби, але потребують послуг медико-психологічної реабілітації. Водночас відповідно до п. 20 Порядку № 1388 цей підзаконний акт в період воєнного стану визначає механізм надання безоплатної психологічної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України (далі – ЗСУ), Національної гвардії України та інших військових формувань [9]. Зауважимо, що положення вказаного підзаконного акта поширюються на військовослужбовців багатьох військових формувань України, а не лише ЗСУ.

Згідно з Порядком № 1388 встановлені такі організаційно-правові засади медико-психологічної реабілітації військовослужбовців:

- психологічна допомога першого рівня, яка надається соціальними працівниками, помічниками ветерана, фахівцями із соціальної роботи для сприяння психосоціальної реабілітації ветеранів;

- психологічна допомога другого рівня, яка надається фахівцями-психологами, спрямована на подолання психологічних проблем, що виникли у людини внаслідок перебування в небезпечних, екстремальних ситуаціях;

- стаціонарна психологічна допомога, яка надається закладами охорони здоров'я, що мають у своєму складі центри психологічної реабілітації, відділення медико-психологічної реабілітації, укомплектовані фахівцями-психологами [9].

Порядок і умови проходження медико-психологічної реабілітації військовослужбовців ЗСУ встановлено у спеціальному наказі Міноборони. Зокрема, Положення про психологічну реабілітацію військовослужбовців, затверджене наказом Міноборони у 2015 р., визначає процедуру проведення психологічної реабілітації військовослужбовців ЗСУ та

Державної спеціальної служби транспорту, які здійснювали заходи із відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації (далі – Положення № 701) [13]. Цей підзаконний акт поширюється на тих військовослужбовців, які проходять військову службу, але військовий підрозділ яких виведений із зони бойових дій.

Відповідно до Положення № 701 передбачені організаційно-правові засади медико-психологічної реабілітації військовослужбовців:

– метою психологічної реабілітації військовослужбовців є збереження або відновлення фізичного та психічного здоров'я військовослужбовців, зниження частоти і тяжкості наслідків перенесених бойових психічних травм;

– загальна організація процесу психологічної реабілітації у військових частинах (підрозділах) покладається на командирів військових частин (підрозділів);

– безпосереднє виконання завдань психологічної реабілітації у військових підрозділах покладається на офіцерів з морально-психологічного забезпечення або офіцерів-психологів, психологів, начальників медичної служби та військових священників (капеланів);

– для виконання завдань психодіагностики, психокорекції, психологічних консультацій військовослужбовців можуть залучатися спеціалізовані мобільні групи з числа працівників науково-дослідних установ та реабілітаційних закладів Міноборони;

– після виведення з району бойових дій військовослужбовці можуть бути направлені до реабілітаційних закладів для проходження курсу психологічної реабілітації у стаціонарних умовах [14].

Отже, Положення № 701 та Порядок № 1388 передбачають надання військовослужбовцям послуг медико-психологічної реабілітації як безпосередньо у військовому підрозділі, який виведений із зони бойових дій, так і в стаціонарних умовах реабілітаційних закладів. Крім того, можливі індивідуальні психологічні консультації та робота спеціалізованих мобільних груп фахівців-психологів.

К. М. Куркова та Л. І. Луценко-Миськів звертають увагу, що постанова уряду України, яка регулює порядок і умови надання

реабілітаційної допомоги, не враховує потреби у створенні спеціалізованих реабілітаційних центрів для військовослужбовців, в яких можна було б отримати комплексні послуги фізичної, психічної та соціальної реабілітації [5, с. 56]. Тому науковці та практики можуть висувати самі різні пропозиції для вдосконалення правового регулювання надання медико-психологічної допомоги військовослужбовцям.

Слід зауважити, що реабілітаційні заклади, а також заклади охорони здоров'я і санаторно-курортні заклади, які мають у своєму складі реабілітаційні відділення, перебувають у підпорядкуванні багатьох воєнізованих формувань. Зокрема, відповідно до п. 3 Інструкції про медико-психологічну реабілітацію військовослужбовців Державної прикордонної служби такі особи можуть одержати послуги психологічної реабілітації у санаторіях Держприкордонслужби, інших воєнізованих формувань, державних і комунальних закладах охорони здоров'я [14]. Положення про організацію роботи санаторно-курортних закладів ЗСУ (далі – Положення про санаторні заклади) також передбачає надання послуг психотерапії військовослужбовцям, які направляються для проходження медичної реабілітації до санаторних закладів Міноборони. Згідно з п. 1.2 і п. 1.8 Положення про санаторні заклади у підпорядкуванні Міноборони створюються центри медичної реабілітації та санаторного лікування із реабілітаційними відділеннями різного профілю [15]. Міжвідомчий наказ МОЗ України та Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України передбачає створення медико-психологічних реабілітаційних центрів у структурі відомчих санаторно-курортних закладів. У таких центрах рятувальники та постраждалі від надзвичайної ситуації можуть отримати послуги для відновлення психофізіологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності. Направлення рятувальників для проходження реабілітації у такий центр здійснюється комісією у складі командира підрозділу, його заступника та психолога [16]. Згідно з п. 2 Інструкції про порядок забезпечення санаторно-курортним лікуванням у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України військовослужбовці цієї служби можуть бути

направлені для проходження реабілітації у санаторно-курортні заклади Держспецзв'язку та інших військових формувань України [17]. Отже, у структурі багатьох органів влади створені необхідні організаційно-правові умови для надання медико-психологічної реабілітаційної допомоги військовослужбовцям.

В Україні затверджено Порядок надання медичної допомоги у військово-медичних закладах, який передбачає направлення військовослужбовців різних військових формувань для надання медичної допомоги до військово-медичних закладів Міноборони, МВС України, ДСНС, Держспецзв'язку, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки та інших військових формувань України [18]. Водночас у цьому підзаконному акті не визначено можливість направлення військовослужбовців для проходження медико-психологічної реабілітації до реабілітаційних закладів, які перебувають у підпорядкуванні різних міністерств і служб України. Вважаємо, що відповідні доповнення необхідно закріпити у Порядку надання медичної допомоги у військово-медичних закладах.

Послуги медико-психологічної реабілітації військовослужбовці можуть отримати у закладах охорони здоров'я, які підпорядковуються не лише воєнізованим органам влади, але й МОЗ України. Зокрема, згідно з пп. 18 і 19 п. 4 Положення про МОЗ України міністерство виконує функції з управління закладами охорони здоров'я державної форми власності [10]. Серед Переліку закладів охорони здоров'я, затвердженого МОЗ України, названі медичні реабілітаційні центри, які призначені для проведення медико-психологічної реабілітації [19]. Тож у медичних реабілітаційних центрах державної форми власності, які підпорядковані МОЗ України, військовослужбовці також можуть одержати необхідні послуги медико-психологічної реабілітації.

А. В. Діміч наголошує, що в Україні необхідно прийняти нормативно-правовий акт, який би визначав логістичний механізм забезпечення медичною та психологічною реабілітацією постраждалих учасників бойових дій у державних і комунальних закладах охорони здоров'я [4, с. 101]. Дійсно, і досі відсутня окрема

інструкція МОЗ України та Міноборони, яка б регулювала порядок взаємодії цивільних та воєнізованих органів влади у сфері надання медико-психологічної реабілітації військовослужбовців.

Раніше вже зверталася увага на те, що порівняно з 2022 роком збільшено кількість пакетів медичних послуг у закладах охорони здоров'я, за якими оплата здійснюється за пролікований випадок, а саме: супровід і лікування дорослих з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги, реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних або амбулаторних умовах [6, с. 50]. Відповідними реабілітаційними послугами можуть скористатися військовослужбовці, що направлені для проходження медико-психологічної реабілітації до медичних реабілітаційних центрів державної або комунальної власності.

Важливо наголосити, що згідно з абз. 8 ч. 1 ст. 11 Закону № 2011-ХІІ військовослужбовці направляються для проходження медико-психологічної реабілітації до закладів охорони здоров'я України або іноземних закладів саме за рішенням ВЛК [11]. Відповідно до п. 1.2 Положення про військово-лікарську експертизу ВЛК визначає необхідність і умови застосування медико-соціальної реабілітації для військовослужбовців. Як передбачено у п.п. 6.13 і 6.16 Положення про ВЛК військовослужбовець може бути направлений для проходження реабілітації в українські та іноземні заклади охорони здоров'я [20]. Отже, обов'язковою умовою для проходження медико-психологічної реабілітації військовослужбовцем є огляд і рішення ВЛК.

Висновки. Правове регулювання медико-психологічної допомоги військовослужбовцям – це сукупність правових норм, що регулюють порядок постановки на облік, організації, надання та припинення медичної допомоги, психологічної допомоги, реабілітаційної допомоги військовослужбовцям та іншим категоріям осіб, які мають право на таку допомогу.

Особливості правового регулювання медико-психологічної реабілітації військовослужбовців полягають у наступному:

– військовослужбовці можуть одержати послуги медико-психологічної реабілітації у

реабілітаційних закладах різної форми власності та різного підпорядкування, які розташовані в Україні та за кордоном;

– реабілітаційні та санаторно-курортні заклади, які надають реабілітаційні послуги, перебувають у підпорядкуванні Міноборони, МВС України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС), інших воєнізованих органів влади;

– медико-реабілітаційні центри можуть здійснювати медичну практику у підпорядкуванні МОЗ України;

– порядок та умови застосування методів психологічної реабілітації затверджується МОЗ України;

– умовою направлення військовослужбовців для проходження медико-психологічної реабілітації є висновок ВЛК;

Для вдосконалення правового регулювання медико-психологічної реабілітації

військовослужбовців можна запропонувати внесення таких змін у підзаконні акти:

– передбачити у Порядку надання медичної допомоги у військово-медичних закладах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України, окремий розділ про особливості взаємодії військово-медичних закладів у процесі організації медико-психологічної реабілітації військовослужбовців;

– розробити і затвердити положення або інструкцію про організацію взаємодії між МОЗ України та військовими формуваннями щодо організації медико-психологічної реабілітації військовослужбовців.

Перспективи подальших наукових досліджень можуть бути пов'язані з розробкою пропозицій для вдосконалення організаційно-правових засад проходження медико-психологічної реабілітації військовослужбовцями.

Список використаних джерел:

1. Теремецький В. І., Колодчина Р. В. Організаційно-правові заходи запобігання психосоціальним ризикам, спричиненим війною в Україні. *Право і безпека*. 2022. № 2 (85). С. 50–60. <https://doi.org/10.32631/pb.2022.2.05>.

2. Волошина В. В. Сутність поняття психологічної реабілітації військовослужбовців. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Психологія»*. 2024. № 2. С. 7–11. <https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.2.1>.

3. Крук І. М., Григус І. М. Сучасний погляд на психологічну реабілітацію військовослужбовців з посттравматичним стресовим розладом. *Rehabilitation and recreation*. 2023. № 15. С. 50–56. <https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.15.6>.

4. Діміч А. В. Нормативно-правове регулювання медичної та психологічної реабілітації учасників операції об'єднаних сил як характерологічний вид логістичного забезпечення державної безпеки в Україні: проблеми та шляхи удосконалення. *Часопис Київського університету права*. 2019. № 1. С. 99–102.

5. Куркова К. М., Луценко-Миськів Л. І. Правове регулювання реабілітації військовослужбовців. *Держава та регіони. Серія «Право»*. 2024. № 1 (83). Т. 2. С. 53–58. <https://doi.org/10.32782/1813-338X-2024.1.2.9>.

6. Теремецький В. І., Батрин О. В., Івахненко О. А. Правові гарантії доступності медичної та реабілітаційної допомоги в період дії воєнного стану. *Ірпінський юридичний часопис: науковий журнал*. 2024. Вип. 2 (15). С. 46–58. [https://doi.org/10.33244/2617-4154.2\(15\).2024.46-58](https://doi.org/10.33244/2617-4154.2(15).2024.46-58).

7. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text> (дата звернення: 30.09.2024).

8. Про реабілітацію у сфері охорони здоров'я: Закон України від 03.12.2020 № 1053-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1053-20#Text> (дата звернення: 30.09.2024).

9. Порядок та умови надання психологічної допомоги ветеранам війни, членам їх сімей та деяким іншим категоріям осіб: постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2022 № 1338. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1338-2022-p> (дата звернення: 30.09.2024).

10. Про затвердження Положення про Міністерство охорони здоров'я України: постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 967. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/267-2015-p> (дата звернення: 30.09.2024).

11. Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей: Закон України від 20.12.1991 № 2011-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12#Text> (дата звернення: 30.09.2024).

12. Про затвердження Воєнно-медичної доктрини України: постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.2018 № 910. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/910-2018-p> (дата звернення: 30.09.2024).

13. Про затвердження Положення про психологічну реабілітацію військовослужбовців Збройних Сил України, та Державної спеціальної служби транспорту, які брали участь в антитерористичній операції, здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях чи виконували службові (бойові) завдання в екстремальних умовах: наказ Міністерства оборони України від 09.12.2015 № 701. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0237-16#Text> (дата звернення: 30.09.2024).

14. Про затвердження Інструкції про організацію санаторно-курортного лікування, медичної та медико-психологічної реабілітації в Державній прикордонній службі України: наказ МВС України від 13.04.2023 № 910. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0997-23> (дата звернення: 30.09.2024).

15. Про затвердження Положення про організацію роботи санаторно-курортних закладів Збройних Сил України: наказ Міністерства оборони України від 23.02.2014 № 411. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0995-14#Text> (дата звернення: 30.09.2024).

16. Про затвердження Положення про медико-психологічну реабілітацію рятувальників аварійно-рятувальних служб та осіб, що постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Положення про центри медико-психологічної реабілітації: наказ МОЗ та МНС України від 14.05.2001 № 180/115. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0701-01> (дата звернення: 30.09.2024).

17. Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення санаторно-курортним лікуванням у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України: наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України 20.09.2013 № 527. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1774-13> (дата звернення: 30.09.2024).

18. Про затвердження Порядку надання медичної допомоги у військово-медичних закладах і взаєморозрахунків за неї між військовими формуваннями: постанова Кабінету Міністрів України від 18.10.1999 № 1923. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1923-99-p> (дата звернення: 30.09.2024).

19. Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських посад, посад фармацевтів, посад фахівців з фармацевтичною освітою, посад професіоналів у галузі охорони здоров'я, посад фахівців у галузі охорони здоров'я та посад професіоналів з вищою немедичною освітою у закладах охорони здоров'я: наказ Міністерства охорони здоров'я України від 28.10.2002 № 385. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-02p> (дата звернення: 30.09.2024).

20. Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України: наказ Міністерства оборони України від 14.08.2008 № 402. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08#Text> (дата звернення: 30.09.2024).

References:

1. Teremetskiy V. I., Kolodchyna R. V. Orhanizatsiino-pravovi zakhody zapobihannia psykhosotsialnym ryzykam, sprychynenym viinoiu v Ukraini. *Pravo i bezpeka*. 2022. № 2 (85). S. 50–60. <https://doi.org/10.32631/pb.2022.2.05>.

2. Voloshyna V. V. Sutnist poniattia psykhologichnoi rehabilitatsii viiskovosluzhbovtziv. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia "Psykhologhiia"*. 2024. № 2. S. 7–11. <https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.2.1>.

3. Kruk I. M., Hryhus I. M. Suchasnyi pohliad na psykholohichnu rehabilitatsiiu viiskovosluzhbovtziv z posttravmatychnym stresovym rozladom. *Rehabilitation and recreation*. 2023. № 15. S. 50–56. <https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.15.6>.
4. Dimich A. V. Normatyvno-pravove rehuliuвання medychnoi ta psykholohichnoi rehabilitatsii uchashnykiv operatsii ob'iednanykh syl yak kharakterolohichniy vyd lohistychnoho zabezpechennia derzhavnoi bezpeky v Ukraini: problemy ta shliakhy udoskonalennia. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*. 2019. № 1. S. 99–102.
5. Kurkova K. M., Lutsenko-Myskiv L. I. Pravove rehuliuвання rehabilitatsii viiskovosluzhbovtziv. *Derzhava ta rehiony. Seriiia "Pravo"*. 2024. № 1 (83). T. 2. S. 53–58. <https://doi.org/10.32782/1813-338X-2024.1.2.9>.
6. Teremetskyi V. I., Batryn O. V., Ivakhnenko O. A. Pravovi harantii dostupnosti medychnoi ta rehabilitatsiinoi dopomohy v period dii voiennoho stanu. *Irpynskyi yurydychnyi chasopys: naukovyi zhurnal*. 2024. Vyp. 2 (15). S. 46–58. [https://doi.org/10.33244/2617-4154.2\(15\).2024.46-58](https://doi.org/10.33244/2617-4154.2(15).2024.46-58).
7. Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorov'ia: Zakon Ukrainy vid 19.11.1992 № 2801-KhII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text> (data zvernennia: 30.09.2024).
8. Pro rehabilitatsiiu u sferi okhorony zdorov'ia: Zakon Ukrainy vid a03.12.2020 № 1053-IKh. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1053-20#Text> (data zvernennia: 30.09.2024).
9. Poriadok ta umovy nadannia psykholohichnoi dopomohy veteranam viiny, chlenam yikh simei ta deiakym inshym katehoriiam osib: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 29.11.2022 № 1338. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1338-2022-p> (data zvernennia: 30.09.2024).
10. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Ministerstvo okhorony zdorov'ia Ukrainy: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 25.03.2015 № 967. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/267-2015-p> (data zvernennia: 30.09.2024).
11. Pro sotsialnyi i pravovy zakhyt viiskovosluzhbovtziv ta chleniv yikh simei: Zakon Ukrainy vid 20.12.1991 № 2011-KhII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12#Text> (data zvernennia: 30.09.2024).
12. Pro zatverdzhennia Voienno-medychnoi doktryny Ukrainy: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 31.10.2018 № 910. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/910-2018-p> (data zvernennia: 30.09.2024).
13. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro psykholohichnu rehabilitatsiiu viiskovosluzhbovtziv Zbroinykh Syl Ukrainy, ta Derzhavnoi spetsialnoi sluzhby transportu, yaki braly uchast v antyterorystychnii operatsii, zdiisniuvaly zakhody iz zabezpechennia natsionalnoi bezpeky i oborony, vidsichi i strymuvannia zbroinoi ahresii Rosiiskoi Federatsii u Donetskii ta Luhanskii oblastiakh chy vykonuvaly sluzhbovi (boiovi) zavdannia v ekstremalnykh umovakh: nakaz Ministerstva oborony Ukrainy vid 09.12.2015 № 701. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0237-16#Text> (data zvernennia: 30.09.2024).
14. Pro zatverdzhennia Instruksii pro orhanizatsiiu sanatorno-kurortnoho likuvannia, medychnoi ta medyko-psykholohichnoi rehabilitatsii v Derzhavnii prykordonnii sluzhbi Ukrainy: nakaz MVS Ukrainy vid 13.04.2023 № 910. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0997-23> (data zvernennia: 30.09.2024).
15. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro orhanizatsiiu roboty sanatorno-kurortnykh zakladiv Zbroinykh Syl Ukrainy: nakaz Ministerstva oborony Ukrainy vid 23.02.2014 № 411. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0995-14#Text> (data zvernennia: 30.09.2024).
16. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro medyko-psykholohichnu rehabilitatsiiu riatiuvalnykiv avariinoriatiuvalnykh sluzhb ta osib, shcho postrazhdaly vnaslidok nadzvychainykh sytuatsii tekhnohennoho ta pryrodnoho kharakteru Polozhennia pro tsentry medyko-psykholohichnoi rehabilitatsii: nakaz MOZ ta MNS Ukrainy vid 14.05.2001 № 180/115. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0701-01> (data zvernennia: 30.09.2024).
17. Pro zatverdzhennia Instruksii pro poriadok zabezpechennia sanatorno-kurortnym likuvanniam u Derzhavnii sluzhbi spetsialnoho zv'iazku ta zakhystu informatsii Ukrainy: nakaz Administratsii Derzhavnoi sluzhby spetsialnoho zv'iazku ta zakhystu informatsii Ukrainy 20.09.2013 № 527. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1774-13> (data zvernennia: 30.09.2024).

18. Pro zatverdzhennia Poriadku nadannia medychnoi dopomohy u viiskovo-medychnykh zakladakh i vzaiemorozrakhunkiv za nei mizh viiskovymy formuvanniamy: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 18.10.1999 № 1923. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1923-99-p> (data zvernennia: 30.09.2024).

19. Pro zatverdzhennia perelikiv zakladiv okhorony zdorov'ia, likarskykh posad, posad farmatsevtiv, posad fakhivtsiv z farmatsevychnoiu osvitoiu, posad profesionaliv u haluzi okhorony zdorov'ia, posad fakhivtsiv u haluzi okhorony zdorov'ia ta posad profesionaliv z vyshchoiu nemedychnoiou osvitoiu u zakladakh okhorony zdorov'ia: nakaz Ministerstva okhorony zdorov'ia Ukrainy vid 28.10.2002 № 385. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-02p> (data zvernennia: 30.09.2024).

20. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro viiskovo-likarsku ekspertyzu v Zbroinykh Sylakh Ukrainy: nakaz Ministerstva oborony Ukrainy vid 14.08.2008 № 402. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08#Text> (data zvernennia: 30.09.2024).